

TIPOS DE LIDERAZGO

“Diversidad de Liderazgos: Caminos para Inspirar y Guiar”

Liderazgo Educativo

El liderazgo en el entorno escolar radica principalmente en la creación de estrategias trascendentales para guiar a un equipo hacia objetivos comunes y lograr el aprendizaje de los estudiantes. Como lo expresa David Casares (2001), el liderazgo implica un compromiso ético, que busca influir en un grupo y aportar sus talentos, habilidades y compromiso para alcanzar los objetivos propuestos. Por lo tanto, la labor actual de un docente consiste en ser un líder orientador que valora el esfuerzo de sus estudiantes y los guía para proyectarlos como futuros líderes.

Por tal motivo, es importante tener en cuenta la afirmación dada por Fullan (2001), quien argumenta que el líder educativo debe poseer las siguientes competencias: conocimiento pedagógico, liderazgo transformacional, visión estratégica, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de comunicación, capacidad de resolución de conflictos y capacidad de adaptación al cambio. Estas competencias son fundamentales para la mejora de la calidad, fomentando la creación de una cultura escolar positiva, un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor de la educación, garantizando el éxito de los estudiantes.

El líder educativo debe tener muy claro la importancia de trabajar en equipo, ya que este garantiza resultados positivos por adelantado. En esta etapa, es destacable la capacidad

del director para involucrar a su personal en la planificación conjunta del proyecto educativo. El trabajo en equipo se convierte en la herramienta más importante para clarificar los objetivos principales de la institución educativa. Según Harris (2003), el líder educativo tiene tres funciones principales: la gestión, el liderazgo pedagógico y el liderazgo estratégico: La gestión se refiere a la administración de los recursos y la organización de la escuela. El liderazgo pedagógico se enfoca en la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Mientras que el liderazgo estratégico se relaciona con la planificación y la implementación de estrategias a largo plazo para el éxito de la escuela.

Por lo tanto, el liderazgo educativo es un tema de gran relevancia en la actualidad, dado que los líderes en el ámbito educativo desempeñan un papel fundamental en la mejora de la calidad de la educación y en el éxito de los estudiantes. Diferentes autores destacan la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo, argumentando que de esta forma se pueden alcanzar los objetivos de calidad planteados de una manera más eficaz y en un menor periodo de tiempo, lo que se puede interpretar como un beneficio significativo para los estudiantes con respecto a calidad en la educación recibida.

Liderazgo Pedagógico

El liderazgo pedagógico es una herramienta que le permite al docente mejorar su desempeño profesional y guarda una relación estrecha con los procesos de mejoramiento continuo que las instituciones educativas deben tener, de tal forma que les permita enfrentar los desafíos y exigencias de la actualidad. Por lo que este se encuentra presente en todos los

ámbitos educativos, lo cual hace necesario definirlo y exponer las estrategias a implementar para llevar a cabo su puesta en marcha como docentes e institución.

El concepto de liderazgo pedagógico ha sido abordado de forma muy amplia por diferentes autores por medio de diversas teorías o planteamientos, teniendo en cuenta su influencia en los líderes de las instituciones educativas, su efectividad y viéndose reflejada en la La calidad de la educación que reciben los estudiantes ya que la implementación del liderazgo dentro de un plantel educativo debe ser principalmente pedagógico.

En un primer momento se retoma a Gajardo y Ulloa (2016) quienes señalan que “el liderazgo pedagógico enfatiza en un tipo de liderazgo escolar que tiene propósitos educativos tales como establecer objetivos educativos, planificar el currículum, evaluar a los docentes y la enseñanza y promover el desarrollo profesional docente” (Hallinger, 2005; Ord et al., 2013; Robinson, Hohepa, & Lloyd, 2009 como se citó en Gajardo y Ulloa 2016, p.5).

Así mismo, Contreras (2016) afirma que “la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood y Riehl, 2009, como se citó en Contreras, 2016, p. 245).

De manera que, debemos tener en cuenta que para un verdadero líder pedagógico es primordial su rol docente y el papel de educador y formador dentro de la sociedad, Acevedo (2020) enfatiza que “el liderazgo pedagógico es lo que hace que un director, al organizar y llevar a cabo su trabajo cotidiano, tenga siempre presente el hecho de que es, ante todo y por encima de todo, un educador” (p. 45)

Ahora bien, respecto al liderazgo pedagógico otros autores como Gento, et al (2019) mencionan que este liderazgo “debe ser ejercido por varios líderes de la institución educativa, que se sitúan en diversos niveles, también considerando la necesidad de estar cerca de la realidad educativa” (p. 11). De igual manera Gento, et al (2019) mencionan las dimensiones del liderazgo pedagógico que planteó Gento (2002): carismática, que consiste en demostrar interés por todos los miembros que integran la institución educativa; afectiva, un líder pedagógico debe conservar una actitud afectuosa; anticipadora, prever situaciones futuras y establecer límites que permitan tomar decisiones asertivas; profesional, incentivar a los estudiantes a lograr las metas y objetivos establecidos facilitándoles los medios para ello; participativa, fomenta la participación de todos los actores educativos; cultural, crear sentido de pertenencia y compromiso en toda la comunidad educativa; formativa, su formación debe ser integral, continua, así mismo debe estar comprometido con el aprendizaje de los estudiantes y la capacitación continua del personal docente y administrativo de la institución, y la administrativa, capacidad de gestionar y cumplir con la misión de la institución educativa.

Por esta razón el liderazgo pedagógico puede ser ejercido por diferentes líderes ya que todos los docentes tienen alguna dimensión, pero solo algunos sobresalen más con ciertas dimensiones y esto es lo que los lleva a convertirse en líderes pedagógicos dentro de las instituciones educativas. Para finalizar y dar un significado al liderazgo pedagógico Gento, et al (2020) menciona que es:

El proceso mediante el cual los profesores, individual o colectivamente, influyen en sus colegas, directores y otros miembros de la comunidad escolar para mejorar la enseñanza y

las prácticas de aprendizaje con el objetivo de incrementar los aprendizajes y los logros de los estudiantes. (York-Barr y Duke, 2004, como se citó en Gento, et al 2020, p. 486)

Gajardo y Ulloa (2016) al hablar de liderazgo pedagógico identifican algunas categorías que impactan el aprendizaje de los estudiantes y el ejercicio del liderazgo en la actividad pedagógica de docentes e instituciones tales como: establecer dirección, es decir, la definición de un propósito que motive a la persecución de las propias metas, rediseñar significa permitir que todos puedan desarrollar sus capacidades, que se construya una cultura colaborativa que facilita el trabajo en pro de una escuela productiva para conectarla con el entorno, desarrollar personas, implica potenciar las capacidades de cada uno de los miembros de la comunidad escolar, se debe tener en cuenta el apoyo intelectual a los docentes, coordinar el curriculum y el monitoreo permanente de las prácticas docentes.

Por ende, su implementación por los actores educativos e instituciones, según Gajardo y Ulloa (2016) se refleja en ciertas características como: centrarse en el aprendizaje como actividad, es decir, que todos los actores escolares son aprendices a nivel social, emocional y cognitivo; crear condiciones favorables para el aprendizaje, lo que señala, que todos tenemos la oportunidad de reflexionar sobre las habilidades y procesos de aprendizajes, que todos los ambientes y entornos permiten este proceso, en donde, como comunidad educativa se asumen riesgos y se debe responder efectivamente a los nuevos desafíos; promover un diálogo sobre el liderazgo y el aprendizaje, hacer que la relación entre el liderazgo y el aprendizaje sea una inquietud simultánea para todos, que las prácticas de liderazgo y aprendizaje sean explícitas y conocidas por la comunidad escolar; compartir el liderazgo, debe ir más allá de las limitantes que tiene cada actor educativo, los docentes, los padres, los directivos y los estudiantes deben compartir el liderazgo día a día frente a cada

contexto, promoviendo modelos de colaboración sin importar los roles de cada uno, y, mantener un enfoque continuo sostenible en lo sucesivo y en el legado, es decir, establecer responsabilidades comunes por los resultados, teniendo en cuenta el contexto y la autoevaluación en el aula, la escuela y la comunidad.

Los docentes como líderes del proceso formativo, son capaces de persuadir e influenciar a los estudiantes que se encuentran a su cargo, pero sobre todo un líder pedagógico busca no solo influenciar a sus estudiantes, sino también a todos los que conforman el cuerpo docente y administrativo de la institución; es decir los actores formativos, todo esto en busca de inculcar en ellos una cultura, habilidades que le permitan desarrollarse en todos los aspectos como emocional, cultural, social y moral, para que estos tengan claro cuáles son los objetivos o metas alcanzar.

Por este motivo, un líder pedagógico para lograr que todos sus estudiantes se enfoquen en alcanzar los logros establecidos por la institución educativa no solo realiza un acompañamiento e implementa prácticas docentes, este hace uso de ciertas estrategias como lo plantea Montecitos (2019), quien propone tres aspectos: El desarrollo de una visión de aprendizaje que se promueve a través de todas las acciones formativas en el centro escolar; tomar decisiones basadas en información que ha sido producida de manera rigurosa permite dar respuestas más efectivas a los problemas identificados, ajustar oportunamente las acciones de mejora, así como reconocer y celebrar los avances y éxitos, y, la colaboración para abordar los desafíos y celebrar los avances es lo que posibilita movilizar la mejora como un desafío colectivo de la comunidad escolar.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es importante tener en cuenta que para comprender el propósito del liderazgo pedagógico y reconocer los mejores atributos que se

brindan en la práctica, es necesario tener en cuenta que existen diversos tipos o estilos de liderazgo, que puede ofrecer respuesta a las necesidades de la comunidad educativa (Soto y Soto, 2017).

Liderazgo Autocrático

El liderazgo autocrático en la educación se caracteriza por un enfoque de toma de decisiones centralizado, donde el líder, tiene un control absoluto sobre la dirección de la escuela. En este enfoque, el director toma decisiones unilaterales sin tener en cuenta las retroalimentaciones o contribuciones de los miembros del personal, los estudiantes, los padres u otras partes interesadas, supervisa el cumplimiento de las normas, otorgando recompensas y castigos según los resultados obtenidos. Esto puede generar desmotivación o falta de compromiso, ya que no pueden influir en las decisiones.

Liderazgo Democrático

El líder toma decisiones en colaboración con los miembros del equipo, quienes tienen un mayor grado de autonomía y responsabilidad en la ejecución de las ideas. Se evidencia una comunicación abierta, en la que se valora la participación activa de todas las personas involucradas, fomentando la igualdad en la voz y la influencia de cada uno. Delega autoridad y emplea la retroalimentación como una posibilidad de mejora. Todo esto puede contribuir a un ambiente laboral más positivo, a un crecimiento profesional y a un mayor sentido de pertenencia al equipo.

Liderazgo Laissez-faire

Se caracteriza por la ausencia de una supervisión directa y una participación mínima del líder en la toma de decisiones; es decir, el líder otorga una gran autonomía y libertad al

equipo de trabajo, realizando sus tareas sin una supervisión constante. El papel de este líder es facilitar las actividades y proporcionar la información necesaria.

Liderazgo Distribuido

Es una herramienta analítica, que se basa más en las relaciones que en las acciones individuales; lo que permite integrar fortalezas, capacidades y competencias de las personas, para lograr un equipo multidisciplinar y así la distribución de actividades o tareas, de acuerdo con las aptitudes de cada miembro (Colombia Aprende, s.f).

Lo anterior, conlleva a reconocer el hecho de que liderar no es una responsabilidad exclusiva de un solo individuo, sino que puede y debe compartirse entre varios miembros de una comunidad educativa. Allí se valoran las competencias de quienes conforman el ambiente educativo, Identificando y aplicando las habilidades de los líderes en el contexto escolar. Este enfoque promueve la idea de que la toma de decisiones y la responsabilidad de liderar se distribuyan de manera más equitativa entre los docentes, el personal administrativo, los estudiantes y, en algunos casos, los padres de familia y la comunidad en general, donde todos asuman una misión común y responsabilidades que contribuyan a la consecución de las metas propuestas; estableciendo acuerdos en un clima donde la colaboración y la confianza son el eje fundamental en los procesos que puedan llevar al éxito.

Liderazgo emocional

El liderazgo emocional en la educación, según Daniel Goleman en su obra "Liderazgo: El poder de la inteligencia emocional" (2014), se centra en la relevancia de la inteligencia emocional en la gestión y el liderazgo de instituciones educativas. Esta

perspectiva reconoce que las habilidades emocionales son fundamentales para el éxito en la dirección de centros educativos, ya que impactan directamente en el clima escolar, la motivación de los estudiantes y el desempeño de los docentes. según Goleman (2014), el líder influye en las emociones del equipo de trabajo, buscando motivarlos hacia el logro del objetivo común; lo que indica, que debe manejar la inteligencia emocional, conociéndose a sí mismo y autorregulándose, así como desarrollando habilidades sociales, tales como la empatía.

El liderazgo emocional en la educación tiene un impacto significativo en el clima escolar, la motivación de los estudiantes y el rendimiento académico. Los líderes emocionalmente inteligentes crean un entorno positivo y de apoyo, lo que favorece el bienestar de toda la comunidad educativa. También promueven la autonomía de los estudiantes y el compromiso de los docentes, lo que conduce a un mejor aprendizaje.

Liderazgo Transformacional

El liderazgo transformacional es una forma de liderazgo en la cual los líderes tienen la capacidad de fomentar la creatividad, la innovación y guiar un cambio real. Al hablar de liderazgo, nos referimos a líderes excepcionales, ya que poseen la habilidad de transformar una sociedad (Bracho Parra & García Guiliany, 2013). Como Guiliany (2013) sostiene en su artículo "Algunas consideraciones teóricas sobre el liderazgo transformacional", "El liderazgo transformacional debe propiciar un cambio en la dirección de un entorno en una organización". De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que un líder transformacional genuino se centra en la transformación de sus seguidores. Tiene la capacidad de inspirar e incentivar para lograr cambios significativos en su organización. Este tipo de líderes establece sus expectativas en la transformación y en que las personas a su carga se

comprometan y formen un vínculo como un equipo sólido. Se caracteriza por su carisma, promueve el trabajo colaborativo y se preocupa por el crecimiento personal de los miembros de su equipo.

Referencias:

Guiliany, O. B. (2013). Algunas consideraciones teóricas sobre liderazgo transformacional. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 14.

Soto, L y Soto, R. (2017). Estilos de Liderazgo de los Rectores de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santa Rosa de Lima – Bolívar.

<https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0073228.pdf>

Colombia Aprende. (S.f). ¿Qué es el liderazgo distribuido? Contacto Maestro.

<https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/banco-de-recursos/audiovisual/que-es-el-liderazgo-distribuido>

Guiliany, 2013)

Guiliany, O. B. (2013). Algunas consideraciones teóricas sobre el liderazgo transformacional . *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, 14.